

KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DALAM PELAYANAN E – KTP DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Oleh :

**Sarni Ade¹, Thamrin Husain², Said Assagaf³, Saiful Deni⁴, Abdul Halil.Hi.Ibrahim⁵,
dan Bakri La Suhu⁶**

ABSTRACT

The aim of this research is to know service performance of the office of demographic affair and civil registration, the method employed is qualitative research. The data sources used are primary data, namely data obtained directly from the field through direct interviews, and secondary data, namely data obtained indirectly and can be from supporting sources such as; books, journals, laws and other documents related to research.

Based on the research results, it is clear that: first, the performance of the central Halmahera regency Population and Civil Registration Service in the E-KTP service has not actually been implemented optimally, this is because the achievement target for performance productivity in 2022 has not yet reached 100%. Second, the quality of the Population and Civil Registration Service's services, especially the procedures for processing Resident Identity Cards. Third, the responsiveness of the Population and Civil Registration Service in E-KTP services is good, every Apparatus/ASN in the DUKCAPIL Service has a sense of concern to provide a good response to people who complain about E-KTP services, and DUKCAPIL is also very sensitive to complaints/suggestions from the public by preparing a complaint/suggestion box if the service provided is not optimal. Fourth, the DUKCAPIL Service has responsibility for the E-KTP service process so that it is serious about working well and its performance accountability is always reported every year through the Government Agency Performance Accountability Report (LAKIP) to the Regent.

Key word: Performance, DUKCAPIL, E-KTP Service

PENDAHULUAN

e-KTP merupakan program yang di buat oleh pemerintah melalui kemendagri (kementrian dalam negeri) sejak tahun 2009,tetapi baru di tetapkan dan dilaksanakan pada tahun 2011. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan KTP, ada masalah yang penulis dapatkan dalam penelitian ini terdapat kurangnya pelayanan yang memadai sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat terutama dalam pengurusan e-KTP,mulai dari pendaftaran hingga sampai pada pengambilan e-KTP. Ada pula fasilitas alat yang kurang tersedia yaitu Mesin Pencetak KTP, Komputer/leptop, tenaga Operator administrasi dalam menjalankan

^{1,2,3,4,5,6} Magister Ilmu Administrasi, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

pengurusan program e-KTP dan padamnya aliran listrik yang secara tiba – tiba sehingga terjadi ketelambatan dalam pengurusan

Secara perlahan akan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dan kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah harus lebih responsive, efektif dan akuntabel guna memberikan kualitas pelayanan prima dan dapat memuaskan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat di nyatakan kinerja adalah exspressi potensi berupa perilaku, cara seseorang atau kelompok dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas sehingga menghasilkan suatu produk yang merupakan wujud dari semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang di berikan kepadanya.oleh sebab itu kinerja dapat di ukur berdasarkan tiga aspek,yaitu perilaku dalam melaksanakan tugas,kegiatan atau cara untuk menghasilkan satu hasil kerja dan hasil kerja,Dengan kata lain,kinerja merupakan kualitas yang di capai seseorang dalam melaksanakan tugas – tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan mendiskripsikan bagaimana tata cara pengurusan kartun tanda penduduk elektronik e-KTP dan peranan aparatur pemerintah yang berkecimpung dalam pelayanan pengurusan e- KTP tersebut. Dengan demikian penelitian ini akan mengumpulkan data tentang permasalahan yang di teliti lalu di uraikan,di gambarkan,di interprestasikan secara rasional dan diambil kesimpulan dari penelitian tersebut.

KERANGKA TEORI

A. Teori Kinerja

Kinerja merupakan terjemahan dari bahasa ingris, *work performance* atau *job Performance* tetapi dalam bahasa ingris sering di singkat menjadi *performance*. Kinerja dalam bahasa indonesia di sebut juga dengan prestasi kerja,kinerja atau prestasi diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang di dasari oleh pengetahuan, Sikap,ketrampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu.Pengertian kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang di tuangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi (Moeheriono,2009).

Kinerja atau *Performance* adalah hasil kerja yang dapat di capai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing – masing,dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal,tidak melanggar hukum,dan sesuai dengan moral maupun etika. Menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam suatu organisasi public yang relevan dengan strategi suatu organisasi yakni, sasaran, tujuan, visi dan misi. Tujuan organisasi bisa di capai apabila organisasi tersebut di dukung oleh unit–unit kerja yang terdapat di dalamnya,baik buruknya dari suatu organisasi di pengaruhi oleh baik buruknya kinerja yang terjadi di dalam organisasi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut dapat di simpulkan bahwa kinerja pegawai merupakan hasil dari pekerjaan yang telah di capai atau dilakukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan oleh instansi kepada pegawai tersebut.

B. Indikator Kinerja

Dalam penelitian ini indikator yang penulis gunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat kinerja para pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Halmahera Tengah adalah sebagai berikut :

1. Hasil kerja yang merupakan hasil pelaksanaan proyek, sebagai suatu bagian dari kewajiban
2. Tanggung jawab, adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang di sengaja atau tidak sengaja.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (Mahsun, 2006; 71). Sementara menurut Lohman (2003) indikator kinerja adalah suatu variable yang di gunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif atau kualitatif, efektifitas dan efisiensi proses dengan pedoman pada target – target dan tujuan organisasi (dalam Mahsun, 2006; 71).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, indikator kinerja adalah kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran- ukuran tertentu. Untuk menilai kinerja organisasi tentu saja di perlukan indikator-indikator atau kriteria – kriteria untuk mengukurnya secara jelas. Tanpa indikator yang jelas tidak akan ada arah yang dapat di gunakan untuk menentukan mana yang relative lebih efektif di antara alternative alokasi sumber daya yang berbeda dan di antara pilihan – pilihan pendistribusian tugas dan wewenang yang berbeda.

Dwiyanto (2006) Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil kerja atau tingkat pencapaian tujuan organisasi, indikator kinerja adalah besaran atau variable yang dapat di gunakan untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan, yaitu: output, efisiensi, dan efektifitas. Adapun indikator kinerja lainnya adalah:

- a. Produktivitas, merupakan konsep efisiensi (output dan input).
- b. Kualitas layanan
- c. Responsivitas, yaitu kemampuan organisasi untuk mengetahui kebutuhan masyarakat, menyusun agenda prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan public sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
- d. Responsibilitas, yaitu pelaksanaan kegiatan organisasi yang di lakukan sesuai dengan kebijakan organisasi.

HASIL PENELITIAN

A. Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Pelayanan e-KTP

Program Elektronik Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disingkat e-KTP) dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan menggandakan KTP-nya.

Pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan merupakan salah satu tugas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka melayani masyarakat umum, yang meliputi tugas dan fungsi, mendaftarkan dan menerbitkan KTP, Kartu Keluarga, serta berbagai Akta Catatan Sipil maupun Catatan Mutasi dan pengelolaan Data Penduduk. Di daerah tugas pelayanan administrasi publik menjadi tugas sekaligus merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, yang diwakili oleh Dinas Catatan Sipil, Administrasi Kependudukan dan Keluarga

Berencana”. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, “Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.

Sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah dalam pelayanan E-KTP, maka instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus lebih meningkatkan kinerjanya dalam pemberian layanan E-KTP kepada Masyarakat. Untuk dapat mengetahui kinerja, maka ukur atau indikator yang digunakan berdasarkan pada indikator kinerja yang dikemukakan oleh Dwiyanto dkk (2006). Menurutnya bahwa untuk mencapai hasil maksimal dari kinerja, ada beberapa indikator yang mempengaruhi kinerja lembaga.

1. Produktivitas Kinerja DUKCAPIL Dalam Pelayanan E-KTP

Dalam upaya mengukur tingkat produktivitas kinerja, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produktivitas mempunyai dua dimensi, yaitu *pertama*, efektivitas yang mengarah pada pencapaian untuk kerja yang maksimal yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. *Kedua*, efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan input dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan.

Pada setiap pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah daerah terhadap masyarakat, sesungguhnya sangat dituntut dalam proses penyelenggaraannya dilaksanakan secara efektif dan efisien. Maka dari itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah diharapkan memiliki tanggung jawab, kemampuan yang professional dalam bekerja sehingga aktivitas kerja yang dikerjakan dalam pelayanan E-KTP dapat menghasilkan (*ouput*) bentuk pelayanan yang memuaskan bagi kepentingan masyarakat.

Target DUKCAPIL Kabupaten Halmahera Tengah di tahun 2022 seluruh pelayanan E-KTP harus mencapai 100%, namun target dimaksud belum tercapai yang dikarena berbagai kendala terutama menyangkut sarana penunjang dalam proses pelayanan E-KTP serta partisipasi dan kesadaran masyarakat yang belum sepenuhnya untuk melakukan perekemana E-KTP di Kantor DUKCAPIL Kabupaten Halmahera Tengah. Kondisi tersebut sehingga produktivitas kinerja DUKCAPIL dalam pelayanan E-KTP masih belum berjalan dengan efektif dan efisien. Berikut tabel Agregat Pelayanan E-KTP di Kabupaten Halmahera Tengah yakni :

Tabel 4.1

Jumlah Data Agregat Kependudukan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2022 Berdasarkan Jumlah Wajib E-KTP

Wilayah	WAJIB E-KTP			Presentase (%)
	Jumlah	Sudah Rekam	Belum Rekam	
Kab. Halmahera Tengah	65,367	64,738	629	99,04%
Kecamatan Weda	25,268	25,142	126	99,5%
Kecamatan Patani	3,039	3,000	39	98,72%
Kecamatan Pulau Gebe	3,609	3,559	50	98,61%
Kecamatan Weda Utara	5,598	5,536	62	98,89%
Kecamatan Weda Selatan	5,962	5,899	63	98,94%
Kecamatan Patani Utara	4,728	4,647	81	98,29%
Kecamatan Weda Tengah	9,296	9,217	79	99,15%
Kecamatan Patani Barat	3,307	3,254	53	98,4%

Kecamatan Weda Timur	2,078	2,055	23	98,89%
Kecamatan Patani Timur	2,482	2,429	53	97,86%

Sumber Data : Kantor DUKCAPIL Kab. Halmahera Tengah, 2023

Dari data pada tabel 4.1 tersebut, sesungguhnya dari sisi kuantitas (*input dan output*) dalam pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Halmahera Tengah belum sepenuhnya berjalan dengan efektif dan efisien, dikarenakan rata-rata capaian proses pelayanan E-KTP, baik itu yang masyarakat yang sudah melakukan perekaman dan maupun masyarakat yang belum melakukan perekaman masih dibawa target yang diinginkan yakni 100% pada tahun 2022, rata-rata hanya di kisaran 98% hingga 99%.

Capaian produktivitas kerja dalam pelayanan E-KTP yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil belum berbanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Tengah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dari data yang diperoleh penulis, jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2016-2021 total berjumlah 71.433 jiwa, pada semester I (Bulan Januari-Juni) tahun 2022 berjumlah 86.379 jiwa. Sementara pada semester II (Bulan Juni-Desember) tahun 2022 naik sebesar 6.519 jiwa, sehingga total keseluruhan penduduk Halteng berjumlah 92.898 jiwa.

Berikut Grafik peningkatan penduduk pada Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2016-2021, semester I (Bulan Januari-Juni) 2022 dan semester II (Bulan Juni- Desember) 2022 yakni sebagai berikut:

Sumber : Diolah dari hasil Penelitian, 2023

2. Kualitas Layanan DUKCAPIL dalam Pelayanan E-KTP

Dalam pandangan Agus Dwiyanto (2006) bahwa Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi

pelayanan publik. Banyak pandangan negative yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik khususnya pada lembaga pemerintahan. Pemberian pelayanan yang cepat, tepat dan akurat dapat menunjukkan bahwa aparat dalam memberikan kualitas layanan kepada masyarakat adalah maksimal. La Suhu, *et al.* 2023. Kinerja merupakan salah satu elemen penting untuk menentukan keberhasilan suatu organisasi.

Kecepatan aparatur pada saat pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah dapat diukur berdasarkan hasil pelayanan yang diberikan, dan tentu pelayanan yang diberikan juga harus memiliki standar pelayanan sehingga setiap persyaratan dan prosedur yang ditetapkan harus diikuti dengan baik.

kualitas layanan DUKCAPIL Kabupaten Halmahera Tengah dalam pemberian pelayanan E-KTP sudah baik, ini ditunjukkan dengan adanya Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 470/ 63 /DUKCAPIL-HT/2021 Tentang Penetapan Standar Pelayanan di Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Melalui standar pelayanan ini, tentu aparatur DUKCAPIL dalam bekerja harus mengikuti standar yang telah ditetapkan tersebut. Seluruh tahapan-tahapan proses pelayanan E-KTP selalu mengikuti system mekanisme, prosedur dan melewati berbagai jenjang sesuai dengan S.O.P yang berlaku dalam pelayanan E-KTP.

Kualitas layanan E-KTP ini berkaitan langsung dengan masyarakat, maka dari itu, pelayanan yang diberikan harus benar-benar maksimal sehingga harapan semua pihak (Pemerintah dan Masyarakat) dapat tercapai. Penetapan standar pelayanan juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat, sehingga kualitas layanan dapat dirasakan positif oleh masyarakat yang datang mengurus E-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah.

3. Responsivitas DUKCAPIL dalam Pelayanan E-KTP

Responsivitas merupakan kemampuan organisasi dalam merespon secara cepat apa yang dibutuhkan masyarakat. Responsivitas dapat diartikan adanya kepekaan atau daya tanggap organisasi pada apa yang diinginkan oleh masyarakat (Agus Dwiyanto, 2006). Responsivitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Unsur daya tanggap aparat dalam memberikan pelayanan merupakan kemampuan untuk merespon atau daya tanggap dalam memahami, mengenali, dan memberikan tanggapan atau solusi mengenai apa yang dibutuhkan atau diharapkan masyarakat. Responsivitas (Daya tanggap) aparatur/ASN Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Halmahera Tengah dapat diukur dari seberapa besar aparatur/ASN mengenali dan memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam proses pelayanan E-KTP.

Pemberi layanan wajib merespon pengguna layanan yang datang. Pengguna layanan akan merasa dihargai oleh para pemberi layanan ketika mereka dapat memberikan respon yang baik. Merespon pengguna layanan dapat menimbulkan efek positif bagi kualitas pelayanan publik di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Wujud aparatur/ASN merespon dan tanggap kepada para pengguna layanan yang ingin mendapatkan pelayanan ini dibuktikan

dengan sikap aparatur/ASN kepada masyarakat dengan segera memberikan pelayanan yang prima ketika masyarakat sudah datang dan ingin dilayani.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Halmahera Tengah sesungguhnya memiliki daya tanggap yang baik dalam merespon komplain atau pertanyaan, keluhan dari masyarakat. DUKCAPIL ini selalu merespon dan terbuka kepada masyarakat, saran dari masyarakat sebisa mungkin di realisasikan untuk memperbaiki pelayanan E_KTP di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah. Keluhan masyarakat merupakan suatu evaluasi terhadap pemberian kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dengan demikian keluhan menjadi suatu yang harus diperhatikan, karena adanya keluhan sebagai suatu masalah yang perlu dicari solusinya. Setiap masyarakat yang datang mengurus E-KTP tentu memiliki respon yang tidak sama terhadap kondisi yang dihadapi berkaitan dengan pelayanan yang diterima. Maka dari itu, untuk merespon keluhan dan saran tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Halmahera Tengah sudah memiliki kontak saran sebagai acuan dalam standar pelayanan serta Aparatur/ASN DUKCAPIL selalu merespon dengan baik atas setiap keluhan masyarakat terkait pelayanan E-KTP.

4. Akuntabilitas Kinerja DUKCAPIL dalam Pelayanan E-KTP

Menurut Agus Dwiyanto (2006:144), Akuntabilitas, adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholders dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. Jadi, akuntabilitas merupakan bagian dari perwujudan hasil kinerja instansi pemerintah yang dicapai dalam pelaksanaan program-program dan atau pelaksanaan kegiatan, yang kemudian hasil kinerja tersebut dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instansi/Dinas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah harus memberikan pelayanan yang baik dengan penuh tanggung jawab pada masyarakat. Bentuk tanggung jawab yakni memberikan pelayanan E-KTP terhadap masyarakat dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikan pengurusan E-KTP dengan baik sehingga yang dirasakan oleh masyarakat bahwa pelayanannya sudah berjalan dengan efektif dan efisien. Aparatur/ASN pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Halmahera Tengah memiliki rasa tanggung jawab atas pekerjaannya dalam melayani masyarakat untuk mengurus E-KTP. Rasa tanggung jawab ini sudah tertanam pada diri setiap ASN yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga Aparatur/ASN selalu bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan E-KTP dengan baik.

Selanjutnya untuk bentuk pertanggung jawaban atas kewajiban terhadap atasan (Bupati) sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah yakni "Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah unsur pelaksana otonomi daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Melalui Pasal 2 tersebut, maka akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat disajikan melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya.

KESIMPULAN

1. Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah dalam pelayanan E-KTP belum maksimal dilaksanakan dengan baik, karena target capaian dari produktivitas kinerja belum mencapai 100%. Meskipun sudah ada standar pelayanan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Kualitas layanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terutama tata cara pengurusan Kartu Tanda Penduduk aparatur pemerintah sudah melayani masyarakat dengan cukup memuaskan karena dalam melakukan pelayanan, aparatur suda berpatok pada peraturan yang berlaku seperti peraturan Daerah No.5 Tahun 2006.
3. Responsivitas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pelayanan E-KTP sudah baik, setiap Aparatur/ASN pada Dinas DUKCAPIL memiliki rasa kepedulian untuk memberikan respon (tanggapan) yang baik terhadap masyarakat yang mengeluhkan atas pelayanan E-KTP, serta DUKCAPIL juga sangat peka terhadap keluhan/saran dari masyarakat dengan menyiapkan kotak pengaduan/saran apabila pelayanan yang diberikan belum maksimal.

SARAN

1. Kinerja dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah, perlu untuk di tingkatkan dan di maksimalkan.
2. Masyarakat dapat menggunakan dan menikmati pelayanan publik secara leluasa, seperti pelayanan pendataan kependudukan (Pembuatan Kartu Tanda Penduduk/e-KTP, Surat Keterangan Kelahiran, dan lain – lain) yang dapat di pergunakan dengan sebaik baiknya, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.
3. Kemudian dalam penyelenggara pemerintahan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah. pada proses pelayanan Publik dan khususnya dalam pembuatan e-KTP, Diharapkan Sumber Daya Manusia, sebagai pemberi pelayanan harus benar – benar trampil dan berkompeten dalam bidangnya sehingga mampu memperdayakan fasilitas peralatan pendukung pada proses pelayanan agar dapat terwujudnya sebuah pelayanan yang baik dan cepat sesuai dengan harapan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus 2006, mewujudkan *Good Governance* melalui pelayanan Publik, UGM Press; Yogyakarta.
- La Suhu, Bakri, *et al.* 2023. Kinerja Pegawai dalam Pelayanan Logistik Pasca Bencana Pada Kantor BPPD Kabupaten Halmahera Selatan. *Journal of Government Science Studies*, 2.2: 110-123.
- Lohman, 2003, "Analisis Kuantitatif", Jogjakarta.
- Moeheriono. (2009). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi: Competency Based Human Resource Management. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad. Mahsun. (2006) Pengukuran Kinerja Sektor Publik: BPF. Yogyakarta.
- Peraturan menteri dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2017 tentang unit pelaksanaan teknis Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota.
- Peraturan pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang – undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.